

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Venezuela

Carlos Paolillo¹
Universidad Central de Venezuela

El cuerpo indagado. Investigación para la creación.

Introducción

La investigación en la danza está íntimamente unida a los procesos de este arte escénico, tanto en su dimensión teórica como en la cotidiana práctica artística. Cada actividad de formación y estudio metodológico, de creación, interpretación y puesta en escena, supone indagaciones constantes, donde lo reflexivo y lo pragmático conviven en modos de relación a veces imperceptibles.

La danza puede ser mucho más que espíritu lúdico, recreación escénica y regocijo estético. Hay una dimensión del cuerpo humano que transita de lo individual a lo social, de lo íntimo a lo colectivo, de lo privado a lo público. Las visiones de lo corporal han cambiado con los tiempos históricos y los valores culturales predominantes. Hoy la danza es mucho más que movimiento armónico en un escenario y ha recobrado lo auténtico de su esencialidad primera.

La danza como instrumento liberador y expresivo, como vía de sanación y como camino de desarrollo, se ha impuesto en ámbitos sencillas cotidianidades, más allá de parámetros técnicos prefijados y de luces y bambalinas teatrales. Es la danza como recobrada visión de lo corporal perteneciente a cualquiera.

Los precursores de la danza moderna bailaban con fuerza y decisión sus particulares circunstancias y no había en ellos intención evasiva ni escapista de todo lo cruento que les rodeaba. Se daban a sí mismos y reclamaban con decisión su derecho a hacerlo. Fueron tiempos en los que las técnicas originarias del cuerpo buscaron imponerse sobre las técnicas formalistas de la danza escénica, hegemónicas en la escena Occidental, dotando al cuerpo danzante de un renovado espíritu humano y de un gesto verdadero, superando la impostura y el artificio imperante.

Así, la danza volvió a ser vital. Surgía de recónditos impulsos y hondos requerimientos, convirtiéndose en reflejo de hechos y circunstancias no siempre amables, sino, por el contrario aniquiladores. Dejó de ser pertenencia exclusiva del artista del cuerpo, convirtiéndose en certeza para todos. De allí, el culto casi

¹ Carlos Paolillo. Investigador y crítico de danza, gestor cultural. Doctor en Ciencias sobre Arte y Máster en Gestión Cultural. Profesor Investigador de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación. Fundador y Director del Instituto Universitario de Danza y Profesor Investigador Fundador y Maestro Honorario de la Universidad Nacional de las Artes de Venezuela. Autor de publicaciones y columnista del diario "El Nacional" de Caracas. Creador y Director del Festival de Jóvenes Coreógrafos de Venezuela. Coordinador de Danza del Teatro Teresa Carreño de Caracas y Director Artístico del Ballet Teresa Carreño. Premio Nacional de Cultura de Venezuela Mención Danza.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

obsesivo por el conocimiento y desarrollo de lo corporal experimentado en los últimos cincuenta años. Las técnicas del cuerpo han vivido procesos de concientización y también se han convertido en moda. Se vive un culto quizás desmedido por el cuerpo físico, aunque también un progresivo acercamiento a su dimensión espiritual. Todo representa un vasto universo de líneas de investigación para el profundo conocimiento de la danza como arte y como vida.

I. Cuerpos transformados

La danza es la metamorfosis en acción, dijo el teórico de la danza francés Paul Valery. Afirmación que puede ser vinculada con el pensamiento de la bailarina venezolana Sonia Sanoja cuando se interrogó a sí misma: si uno está en constante vibración, ¿qué quiere decirlo estático? Esta noción de cambio continuo ha llevado a las artes del movimiento a ser valoradas como profundamente transformadoras de realidades y existencias. Es el cuerpo humano en permanente revisión y mutación, que históricamente ha producido efectosregeneradores en individuos y colectividades.

Bien sea considerada dentro de la concepción del arte por el arte, libertaria y evasiva de sistemas y tendencias establecidos, o de alguna vertiente del realismo social, comprometida con principios ideológicos en busca de reivindicaciones sociales, la danza como hecho escénico ha procurado idealmente la exaltación del cuerpo y la elevación del espíritu.

El Romanticismo del siglo XIX en la Francia postrevolucionaria, legó la estética imperecedera de la bailarina ingrávida, símbolo fundamental de un movimiento artístico escapista y recuperador, que procuraba afanosamente un reencuentro con la dimensión espiritual del ser humano por sobre el racionalismo, tenido como excesivo, preconizado en la centuria anterior. Estas visiones determinaron decididamente el academicismo en la Rusia imperial, llevado luego por caminos de excesivos tecnicismos y edulcorados divertimentos.

Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX anunciaron una renovadora era creativa en Occidente. La danza escénica vivió procesos inéditos tras el logro de una expresión acorde con los tiempos de establecimientos de ideologías, violencia por los conflictos bélicos, pandemias y crisis políticas, económicas y sociales. Llega así la modernidad a la danza a través de la configuración de un ballet reflejo de las circunstancias del momento y en contraposición con el espíritu del fasto anterior, así como la llamada danza libre, mayormente promulgada por mujeres agueridas, que anunció el retorno a miradas del cuerpo humanistas, auténticas y carentes de afectaciones.

Las guerras mundiales trajeron destrucción y complejidades en todos los órdenes. Las artes una vez más cumplieron su misión reparadora de la sociedad. En el contexto alemán, la danza expresionista -junto al teatro, la música, las artes plásticas y el cine- propició una reflexión colectiva sobre el belicismo, sus causas y sus consecuencias. El expresionismo no fue un arte para la contemplación, sino para el juicio crítico y la toma de conciencia.

Simultáneamente, y dentro del contexto de la sociedad estadounidense, anunciada como abierta y

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

expansiva, surgía de manera experimental la danza moderna, cuyo antecedente más inmediato fue el movimiento de la danza libre. Nuevas consideraciones sobre el cuerpoexpresivo y estético surgieron sobre bases creativas y científicas propias. Conceptualmente, apuntaba a reinterpretar el gentilicio de Estados Unidos de América desde las particularidades de sus orígenes, sus fortalezas y debilidades. Los lenguajes de la danza moderna, que abarcaron desde el más abigarrado dramatismo hasta la más depurada abstracción, buscaron identificación con el ciudadano americano, sus valores y creencias, muy especialmente el perteneciente a las grandes urbes de la primera mitad del siglo XX, logrando su universalización.

La danza moderna tuvo a principios de los años sesenta una reacción a sus propios preceptos en su ámbito específico, por parte de la generación más joven formada dentro de ella. Es la nombrada danza postmoderna o nueva danza, que irrumpió de forma marginal a fin de postular la recuperación de los principios de libertad y autenticidad corporales originarios, sentidos como perdidos, a través de expresiones y técnicas alternativas orientadas a recobrar el gesto lúdico y espontáneo.

El butoh japonés, arte escénico desarrollado como experiencia sanadora de la devastación ocurrida como consecuencia de los sucesos de Hiroshima-Nagasaki, mostró a través de individualidades de sobreacogedora expresividad, la profundidad de dolor colectivo. Cuerpos blanquecinos, torsos arqueados, manos crispadas y rostros desencajados, son los gestos visibles de esta conmoción interna.

A través de la evasión o el compromiso, la catarsis o la abstracción, la danza escénica ha sido históricamente un instrumento de desarrollo individual y colectivo.

II. Teoría y práctica de la investigación en la danza

La investigación teórica sobre la danza escénica es tan antigua como la práctica de esta manifestación artística. Desde el remoto tratado de Doménico de Piacenza sobre las danzas del Renacimiento escrito en el siglo XV; las controversiales cartas de Jean Georges Noverre, base de la reforma del ballet de corte tres centurias después; las aportaciones de Carlos Blasis contenidas en sus textos fundamentales *Tratado elemental teórico práctico del arte de la danza* y el *Código de Terpsícore*, publicados a principios del XIX; y el ejercicio crítico realizado por Teófilo Gautier sobre el ballet romántico y sus célebres bailarinas etéreas, hasta los principios científicos sobre el gesto cotidiano de Francois Delsarte, y la rítmica corporal de Jacques-Emile en el siglo XIX, así como la técnica de notación de la danza y los principios reveladores sobre el espacio escénico formulados por Rudolf Laban a comienzos del siglo pasado, la investigación en la danza ha seguido de cerca los pasos lúcidos o erráticos de bailarines, coreógrafos y maestros.

Totalizar y recrear la obra de danza, registrarla, mediar entre su creador y su audiencia receptora y vincularla con el contexto social al que pertenece, son funciones de la teoría de esta disciplina cumplidas a través de la investigación histórica, la valoración crítica, la reseña, la crónica y el ensayo literario.

Progresivamente, también la praxis diaria de la danza ha venido obteniendo reconocimiento, casi unánime, como proceso de investigación. Las inéditas miradas a lo corporal, las nuevas técnicas y sus

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

métodos de enseñanza, las renovadas visiones del hecho coreográfico y del intérprete integral, las actualizadas consideraciones de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en las artes, tan presentes ahora en el salón de clase y en el hecho escénico, son ya validadas como modos de investigación en sí mismos.

Mientras que la reflexión teórica de la danza es resultante del racionalismo, la de la práctica creativa procede generalmente del empirismo. Ambas realidades, en algún momento de trayecto creativo llegan a integrarse con distintos niveles de dificultad. Se trata de un tránsito complejo, que corresponde ser allanado.

III. La universidad, ámbito de la investigación

Inicialmente la universidad como institución abordó la danza dentro del marco de sus actividades de extensión, convirtiéndose en un espacio idóneo para su difusión en escenarios diversificados. Pero también, el medio universitario también asumió la formación académica en danza en sus distintas manifestaciones, estilos y tendencias, procurando una equilibrada conjunción entre el desarrollo creativo y técnico inherente a ella, con su conocimiento histórico, filosófico, ético, estético y científico. Asimismo, ha generado líneas de investigación en procura de una profundización efectiva en los distintos procesos creativos que se suceden.

Universidades en cinco continentes a lo largo del siglo XX incorporaron la danza a sus programas académicos, de investigación, extensión, y producción, como parte de su misión institucional. Los resultados, en términos amplios, se ubican entre la concreción cierta de nuevos espacios para las manifestaciones creativas del movimiento en los campos de la formación de bailarines, coreógrafos y maestros, de la reflexión teórica sobre su origen y desarrollo histórico, sus postulados conceptuales y formales, los principios científicos y técnicos que los sustentan, así como de su gestión y producción.

En los modos de vinculación de estos aportes universitarios con la realidad cotidiana del ejercicio profesional de la danza, es al parecer donde se hallan los mayores puntos de debates y desencuentros. Con frecuencia se argumenta que las universidades no deben formar intérpretes, ya que se trata de un desempeño reservado para los conservatorios y las escuelas de educación artística en los niveles primarios y medios. Igualmente, que su verdadero lugar de acción está la preparación de coreógrafos -también hay diatriba en ese sentido- docentes, historiadores, críticos, investigadores, promotores y productores. El posible acuerdo parece estar en un vínculo necesario y complementario entre la formación inicial e intermedia-avanzada que conduce a la profesionalización de bailarines, y el estadiosuperior que aborda la creación coreográfica y las dimensiones histórica, de pensamiento crítico y gestión y producción de la danza.

Ciertamente, la indagación en danza no constituye un ámbito privativo de la institución universitaria, ya que desde otros espacios, no necesariamente formalizados académicamente, también se han generado aportes significativos en materia de información, documentación e investigación de las artes del

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

movimiento, a través de centros e institutos especializados y de amplio reconocimiento. Sin embargo, las universidades llevan consigo dentro de su misión, visión, objetivos y valores institucionales, la investigación académica como bastión fundamental e ineludible, actividad cumplida a través de cada tesis de pregrado o postgrado y trabajos de ascenso profesoral realizados, así como de cada resultado obtenido a partir de las líneas de investigación establecidas.

IV. De la investigación de la danza en Venezuela

Latinoamérica ha sido, desde sus remotos orígenes, una región generadora de movimientos dancísticos surgidos de lo profundo de sus propias culturas ancestrales y de las disimiles influencias recibidas consecuencia de los procesos de colonización, así como los de migraciones forzadas o voluntarias, ocurridos en distintos momentos históricos, a las que ha incorporado su propia historia, sus tradiciones, costumbres, conflictos y crisis, hasta conformar manifestaciones de danza escénica poseedoras de sentidos de pertenencia reconocibles.

Los temas de investigación abordados por la danza latinoamericana, coincidentes en casi todos los países, han girado alrededor de la identidad cultural como ineludible y por tanto recurrente preocupación, la memoria histórica, la creación coreográfica, sus autores e intérpretes, y la educación y sus procedimientos técnicos y metodológicos.

La reflexión teórica sobre la danza venezolana estuvo hasta los años sesenta del siglo XX en manos de escritores, musicólogos y críticos de teatro, dentro de un ejercicio más bien intuitivo de aproximación a esta específica manifestación escénica. Tras el logro del desarrollo profesional de la danza como expresión artística en el país, surgieron nuevas voces valorativas que se acercaron a ella desde una perspectiva de mayor especialización.

A partir de los años noventa, se incrementó notablemente en Venezuela el interés por el ámbito reflexivo e investigativo, tiempo en el que sistemáticamente se llevaron a cabo jornadas, seminarios y ciclos de conferencias, concebidos para propiciar el análisis científico de técnicas, métodos, obras, estilos, corrientes y tendencias del arte del movimiento.

Ejemplo de esas iniciativas fueron las “Jornadas de Teoría y Crítica de la danza” (1994), proyecto que convocó tanto a teóricos como a hacedores escénicos del movimiento, con el objetivo de contribuir a la configuración de una sólida plataforma de análisis considerada como fundamental para la definitiva elevación de la danza como disciplina artística. Fue un espacio que buscó profundizar en dimensiones teóricas íntimamente ligadas al hecho creador de la praxis, En este encuentro el crítico venezolano Rubén Monasterios aseveró que la teoría debe ser en sí misma un hecho creativo. “Lo que se escriba sobre la danza tendrá su propio valor estético, además del inherente factor comunicativo”.² A su vez, la bailarina Andreína Womutt sentenció que el teórico debe ser cuidadoso en el tratamiento de las variables que maneja el autor de una obra. “Son variables que deben permanecer siempre y ser utilizadas

² Jornadas de Teoría y Crítica de la Danza. Consejo Nacional de la Cultura. Caracas.1996: 53- 54

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

adecuadamente por el investigador al momento de acercarse a un universo creativo”³.

A su vez, las “Jornadas de Reflexión sobre la Danza Tradicional Popular” (1995), propusieron como temática general sus procesos de investigación y proyección. Dentro de este marco el bailarín y antropólogo Oswaldo Marchionda destacó: “Teniendo la danza como principio, desde su condición de expresión singular de la vida de un grupo socio-cultural determinado, hasta su reelaboración en manifestaciones artísticas y como hecho escénico creador, estas jornadas nos convocan a compartir vivencias y experiencias que nos permiten configurar nuevos caminos con el fin de valorizar nuestras tradiciones como un hecho vivo de la condición creadora del ser humano”⁴.

Las “Jornadas de Danza Universitaria” (1996) realizadas en la Universidad Central de Venezuela, fueron propiciadoras de discusión sobre la situación de la danza en las casas de

educación superior venezolanas, para ese momento centrada exclusivamente en el área de extensión. Se rememoraron historias, la mayor parte de ellas llenas de dificultades, tras el logro de avances significativos para el fortalecimiento de esta actividad y su elevación hasta el ámbito académico.

La creación y puesta en funcionamiento por el estado venezolano del Instituto Universitario de Danza (1996), representó un momento de alta significación en la historia de esta manifestación artística en Venezuela. Por primera vez en el medio nacional la danza como disciplina objeto de estudio accedía formalmente a la educación superior, abriéndose de ese modo posibilidades hasta entonces no visibles en materia de formación académica, investigación, vinculación social y producción, alrededor del movimiento como re creador de las más diversas realidades. La actividad de apertura institucional fue con un ciclo de conferencias magistrales que ofreció esclarecedores pensamientos sobre la danza como, riguroso lenguaje académico, complejo código contemporáneo y expresión profunda del gesto tradicional popular. A esta iniciativa inicial, se unieron posteriormente los estudios superiores teóricos-prácticos de danza en la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional Experimental de las Artes, entre otros reconocidos claustros.

El “Seminario Internacional de Teoría de la Danza” (1999) reunió a tres destacados teóricos latinoamericanos: Miguel Cabrera (Cuba), Carlos Ocampo (México) y Víctor Fuenmayor (Venezuela), quienes ofrecieron disímiles ópticas sobre el tema abordado. Cabrera planteó: “La problemática principal en la enseñanza de la teoría de la danza, ha radicado siempre en lograr una unidad de criterio acerca de los objetivos que deben ser abordados en ella, dejando bien establecido lo que le es inherente y lo que compete o comparte con otras disciplinas como la historia, la estética, la filosofía y la sociología, por solo citar las más afines”⁵. Por su parte, Ocampo aseguró: “El modo de producción propio de la danza moderna (contemporánea y postmoderna) parece haber dado todo de sí. Las grandes compañías, aún en funciones, acusan una dilatación de su ritmo de trabajo. Los lenguajes de los grupos activos se han dispersado hasta alcanzar un grado de atomización tal que hace comparable este período al que el mito describe cuando habla de la torre de Babel”⁶. Finalmente, Fuenmayor sugirió: “La investigación de

³ Jornadas de Teoría y Crítica de la Danza. Consejo Nacional de la Cultura. Caracas. 1996: 46

⁴ Jornadas de Reflexión sobre la Danza Tradicional Popular. Su Investigación y Proyección. Consejo Nacional de la Cultura Caracas. Caracas. 1996: 5

⁵ Seminario Internacional de Teoría de la Danza. Instituto Universitario de Danza. Caracas. 2000: 7

⁶ Seminario Internacional de Teoría de la Danza. Instituto Universitario de Danza. Caracas. 2000: 19

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

nuestras técnicas del cuerpo y nuestras danzas podría traer la idea de una teoría y una práctica de la técnica latinoamericana, de acuerdo a nuestras identidades, con gran respeto a la identidad del cuerpo humano, de la identidad de las diferentes culturas y el respeto a la identidad individual”⁷.

Las actividades desde la praxis de la danza, ya fue acotado, llevan consigo procesos de investigación también susceptibles de trascendencia. En el ámbito venezolano esta realidad ha quedado plenamente evidenciada. Se refieren aquí, dos experiencias recientes que avalan lo señalado:

En 2023 la imagen y la obra creativa de la referencial bailarina y coreógrafa nacional de danza contemporánea Sonia Sanoja (1932-2017), ocupó casi por completo la agenda cultural de la ciudad de Caracas. La tercera edición del Festival de Artes Escénicas Franco Venezolano en Caracas, ubicó a la universal creadora en el centro de una dinámica y diversa programación artística, en la que el espíritu de modernidad y el sentido de identidad estuvieron presentes.

Un acto escénico que bien podría valorarse cómo honesto y esencial, tal como el mundo de Sanoja, tuvo lugar en el Teatro Teresa Carreño a fin de tributarla, pero muy especialmente para celebrar su claro influjo y permanencia. El formato que orientó la propuesta fue mucho más que el hecho coreográfico, tan proverbial en la artista escénica, para abordar dimensiones experimentales cercanas al cuerpo performativo y su acercamiento a la poesía y a las artes plásticas y audiovisuales.

Un vídeo documental producido en 1981 por la Universidad Nacional Abierta y enmarcado en el Jardín de Esculturas del Museo de Bellas Artes caraqueño, que tuvo a Sonia Sanoja como gran protagonista, resultó el punto de partida de una investigación que se concretó en una muestra artística interdisciplinaria llamada *Cuerpos performativos*, cuya concepción además de sorprendente en su sencillez, lo fue también por su ductilidad y belleza formal. Conceptualmente, las acciones escénico plásticas presentadas se centraron en tres obras coreográficas de Sanoja creadas en los años sesenta y setenta, todas contentivas de visiones disímiles del cuerpo escultórico, las de la propia bailarina y también la de los artistas visuales Alexander Calder y Gertrud Goldschmidt, Gego. Así, la indagación en unas imágenes audiovisuales ya lejanas y su recreación, dieron como resultado una acción escénica vanguardista que integró impulsos ancestrales con renovadas vinculaciones entre cuerpo y performance.

De una concepción alternativa de la danza se hizo eco el bailarín venezolano David Zambrano, reconocido mundialmente como un lúcido investigador del movimiento generado a partir de la improvisación como idea libertaria y como impulso indetenible, además de creador de las más recientes sistematizaciones de danza contemporánea con definitiva influencia global: las técnicas *Flying law* y *Passing through*.

Zambrano es considerado como un notable representante de la danza postmoderna, término que a sesenta años de acuñado en Estados Unidos de América, todavía genera polémica en cuanto a sus orígenes y significaciones. Pero, ¿qué significa la postmodernidad para David Zambrano y cómo opera en su trabajo dentro de la danza? La respuesta la encuentra el también coreógrafo en los conceptos de básicos de gravedad, peso, masa, energía física y potencia. A partir de allí, aparecen los tratamientos conceptuales, técnicos y formales por él personalizados de la improvisación de contacto y la soltura, con

⁷ Seminario Internacional de Teoría de la Danza. Instituto Universitario de Danza. Caracas. 2000: 14-15

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

clara influencia de la filosofía oriental.

Trabajar con la línea de la energía, en la que el brazo no termina en la yema de los dedos, sino en el infinito. Es este uno de los postulados esenciales de la danza postmoderna, expresión en la que Zambrano investiga desde hace más de cuatro décadas, cuya aproximación al mundo del movimiento resultó un proceso inusual. El estudiante de ciencias de la computación en Caracas, devino un desorientado estudiante de danza. De dónde provenía ese interés, resulta complejo definirlo para el propio creador, impulsor en Venezuela del Festival de Danza Postmoderna (1989-1993).

Ámsterdam lo posicionó en el contexto de los Países Bajos y también de otras naciones de Europa como un maestro improvisador carismático, que desveló principios postmodernos originarios por él singularmente personalizados. En Bruselas, asentamiento actual de su prestigioso y concurrido taller de formación, investigación y creación, ha configurado alrededor suyo un espacio experimental de creciente entusiasmo para la nueva danza belga e internacional.

Sobre la danza de América Latina, David Zambrano llegó a interrogarse: “¿Por qué nuestro arte no puede ser universal? Lo latinoamericano en la danza, debe ser un resultado, nunca un fin”⁸.

⁸ Paolillo, Carlos. “David Zambrano, el cuerpo pensante”. El Nacional, 15 de marzo 2023. Caracas.

